

Уктам Расулович Ибодов

преподаватель кафедры музыкального исполнительства и культуры факультета искусствоведения Бухарского государственного университета.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

***Аннотация:** Представители этих народов, проживающих на территории Узбекистана, - согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и саки являются древними предками узбекского народа, и некоторые сведения о них сохранились в древних письменных источниках. В статье многие историки, археологи, этнографы озадачиваются проблемой хронологии уровня культурного развития человека и на основании результатов своих научных исследований и различных источников признают, что существовало 5 основных цивилизаций. восстания в Куррайской земле.*

***Ключевые слова:** народ, согдийцы, Бактрия, Хразмийцы, Месопотамия, культура, национальное наследие, музыкальное наследие, духовность, образование, процесс, деятельность, утонченность.*

В Средней Азии в середине III тысячелетия до нашей эры, с началом бронзового (смесь меди, олова и свинца) периода, отцовский род - патриархат. В эпоху бронзы земледелие широко распространилось на новых землях, в том числе и на территории Узбекистана. В этот период бурно развиваются производственные отношения, на новой основе развиваются социально-экономические процессы.

Процесс масштабного освоения племенами новых земель в Средней Азии начался в конце IV – III тысячелетии до нашей эры. Материальные находки руин села Саразм, расположенного на площади 90 га в 15 км западнее города Пенджикента, в верхней части Зарафшана, содержат предметы, принадлежащие земледельцам Южного Туркменистана и калтаминорской культурам Хорезм. В этот же период (в IV-III тысячелетии до н.э.) на северо-востоке Афганистана появились просторы представителей знаменитой хараппской культуры Индо-Пакистана.

В эпоху бронзы представители высоких людей с длинными головами и узкими лицами были разбросаны по южным районам Средней Азии. В северных степях и пустынях Средней Азии жили племена с круглыми головами, очень широкими и не вытянутыми лицами, отличавшиеся от людей юга. Людей с южной внешностью называют представителями средиземноморской расы. Они распространились на большой географической территории, такой как Древняя Азия, Месопотамия, Иран, Афганистан, юг Средней Азии и Индия. Люди с северной внешностью распространены от территории Южной Сибири до Казахстана и северо-восточной части Средней Азии, до земель Урала и Поволжья.

Во второй половине II тысячелетия до нашей эры на территории Средней Азии начался процесс смешения представителей древних южных и северных народов, то

есть людей, занимавшихся земледелием и животноводством. К этому времени племена бронзового века основали различные народы в Средней Азии.

Представители этих народов, проживающих на территории Узбекистана, - согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы и саки являются древними предками узбекского народа, и некоторые сведения о них сохранились в древних письменных источниках.

С I тысячелетия до нашей эры в восточных регионах с древнейших времен до средневековья были очень популярны крупные культурно-исторические области — Хорезм, Бактрия, Согд, Фергана, Шош (Чоч).

Данные антропологических и письменных источников свидетельствуют о том, что формирование древнейших отдельных народов и выделение этнических регионов в Средней Азии относится к VIII-IX векам до нашей эры. Хотя изучение этого вопроса представляет собой весьма сложную проблему, следует без сомнения отметить, что во второй половине VI века до нашей эры, когда династия Ахменидов в Иране начала поход в Среднюю Азию, начался процесс разделения этих народов. было полностью завершено, а границы территориального расположения разных древних народов, общие границы областей сложились задолго до ахменского периода. Согласно письменным источникам, Ахмениды начали военные походы на некоторые крупные регионы Средней Азии. Поэтому на Востоке собирались различные сведения о среднеазиатских регионах и их жителях, их территориальном расположении и границах некоторых регионов.

Первые страны в мировой истории образовались в местах, где возникла продуктивная экономика, такая как сельское хозяйство. На протяжении тысячелетий многие племена и народы, жившие только охотой и собирательством и не знавшие земледелия, не смогли подняться на ступень государственности

Древнейшие государства возникли в IV тысячелетии до нашей эры между Двуречьем (Месопотамия) и Древним Египтом. Уже 10 000 лет назад здесь начался переход к выращиванию сельскохозяйственных культур и приручению диких животных – скотоводству. Постепенно сельское хозяйство распространилось отсюда на соседние регионы (Кавказ, Иран, Среднюю Азию, Индию, Китай). Еще в III-II тысячелетии до нашей эры между странами Древнего Востока существовали прочные исторические и культурные связи.

Археологические находки показывают, что в середине II тысячелетия до нашей эры в Узбекистане (Сурханский оазис) начался процесс перехода к первой государственности, основанный на развитии древней земледельческой культуры. Этот процесс имел свои особенности и законы постепенного развития.

\ Первобытные государства возникали на изолированных пространствах или ранних городах и относительно небольших территориях, ограниченных возделываемыми землями и площадью ирригационной системы, т. е. древних орошаемых земледельческих оазисах, которые интенсивно осваивались и широко использовались в хозяйственных и промышленных целях. Для жителей таких оазисов было важной и жизненной необходимостью решение вопросов защиты от внешних военных вторжений, обороны территории поселений и поселений, организации ирригационных и сельскохозяйственных работ, управления внутренними и внешними связями общины. .

Таким образом, развитие социально-экономических отношений привело к выделению людей, пользовавшихся особым уважением в обществе. Они не занимались постоянно общественным производством, а лишь осуществляли контроль и руководство

общественной и экономической жизнью. Однако они не были ни богатыми людьми, ни эксплуататорами, ни работорговцами. Такие люди выделяются в обществе только благодаря своим моральным качествам и репутации. Но эта среда впоследствии привела к возникновению отдельных семей, и постепенно авторитет, основанный на высоком уважении в обществе, стал передаваться по наследству от отца к сыну.

В Средней Азии также были созданы первые государственные объединения для защиты жителей земледельческих оазисов от иностранных захватчиков и юридического регулирования общественных отношений.

Первая государственность предков народов Средней Азии имеет очень древние корни. Письменных сведений о бронзовом веке, когда формировалась наша национальная государственность, нет. История Узбекистана в этот период освещается лишь на основе результатов археологических исследований, которые не могут полностью раскрыть все сложные процессы в развитии общества.

Парфянское государство, возникшее как независимое государство в середине III века до нашей эры, включало в себя части современного Туркменистана и Ирана.

ADABIYOTLAR

1. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. *Вестник науки и образования*, (21-2 (99)), 55-58.

2. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 139-145.

3. Ибодов, У. Р. (2020). ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА. *Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020)*, 336.

4. Ибодов, У. Р. (2021). СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Наука, техника и образование*, (2-1), 65-68.

5. Ибодов, У. Р. (2021). РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. *Academy*, (2), 68-70.

6. Ибодов, У. Р. (2021). музыкальные формы на основе индивидуальной модели композиции. *Scientific progress*, 2(4), 236-241.

7. Ибодов, У. Р., & МУЗЫКАЛЬНОЙ, Р. КУЛЬТУРЫ//Academy. 2021.№ 2 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-klassicheskoy-muzyki-v-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10. 2023).

8. Ибодов, У. Р. (2021). Применения обнаруженных средств и методов по сфере музыки. *Scientific progress*, 2(4), 254-259.

9. Rasulovich, I. O. K. (2021). HISTORY OF UZBEK MUSIC CULTURE.

10. Ибодов, У. Р. (2021). НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРИОДЫ В МУЗЫКЕ. *Scientific progress*, 2(4), 248-253.

11. Ибодов, У. Р. (2021). ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ КАНТРАПУНКТНЫХ ФОРМ. *Scientific progress*, 2(4), 242-247.

12. Rasulovich, I. O. K. (2024). Forming a repertoire of activities in music classes. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 189-197.

13. Ibodov, O. (2021). MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA XALQ QO'SHIQLARIDAN FOYDALANISH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 6(6).

14. Каюмов, И. Ф. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ. *Academy*, (11), 56-58.
15. Каюмов, И. Ф., & Жураева, М. (2020). МЕСТО МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ. *Проблемы педагогики*, (3), 17-19.
16. Kayumov, I. F. (2020). Values and aesthetic factors in the formation of culture and art. *International Engineering Journal For Research & Development*, 12(1), 10.
17. Kayumov, I. F. (2021). Xalq qo'shiqlari asosida boshlangich sinf o'quvchilarining nutqiy malakasini o'stirish usullari. *Scientific progress*, 1(5), 635-640.
18. Каюмов, И. Ф. (2022). Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти. *Science and Education*, 3(1), 849-854.
19. Fayzullaevich, Q. I. (2021). Culture and art values and aesthetics in formation factors.
20. Kayumov, I. F. (2021). Formation of composing art in uzbek music. *Researchjet journal of Analysis and Inventions*, 2(12), 61-65.
21. Fayzullayevich, K. I. (2023). PEDAGOGICAL STRUCTURES OF EMOTIONALITY THE ORIGINS OF MUSIC. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 40-44.
22. Fayzullaevich, K. I. (2022). O'ZBEK XALQ MUSIQA IJODINING KEYINGI YILLARDAGI TARAQQIYOT YO'LLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 2(12), 19-23.
23. Каюмов, И. (2021). Психологическая диагностика музыкального слуха. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 22(22)
24. Салимов Ш. Ш. О., Каримов О. И. Связь общей теории музыки с психологическими особенностями в ракурсе сольфеджио // *Science and Education*. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 214-219.
25. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.
26. Islomovich K. O., Raufovich X. R. Xorijiy ilg 'or kompozitorlar tajribalarida dmitriy kabalevskiy va karl orff tomonidan taklif Qilingan konsepsiyalar texnologiyasining Musiqa to 'garaglarini shakllantirish va rivojlantirishga oid nazariy-pedagogik va psixologik asoslari // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 257-263.
27. Islomovich K. O. et al. Musiqa darslarida o 'quvchi yoshlarda ong, milliy tafakkurni o 'stirishni shakllantirishning vositalari // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 264-268.
28. Islamovich K. O., Raufovich K. R. Scientific-historical and theoretical-pedagogical principles of the violin // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 67-71.
29. Islamovich K. O., Durdimurotovna Q. G. Formation of vocal-choir skills in music lessons // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 57-62.
30. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The role of music in forming a perfect human personality // *Miasto Przyszłości*. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.
31. Каримов О. И., Ахмедова Ф. И. Қ. Айтим (вокал) асарлари мисолида кўшиқ ўргатиш имкониятлари // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 899-910.